

OBTENCIÓN DE BACTERIAS PETROFÍLICAS DE VIDA LIBRE PRODUCTORAS DE BIOTENSOACTIVOS PROVENIENTES DE RIZÓSFERA DE MAÍZ

Laura Cristina Martínez-Martínez¹, Marcia Eugenia Ojeda-Morales², Miguel Ángel Hernández-Rivera³, José de los Santos López-Lázaro⁴ y Pío Sifuentes Gallardo⁵.

División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
Km. 1, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

¹laurammartinez99@gmail.com

²marcia.ojeda@ujat.mx

³miguel.hernandezr@ujat.mx

⁴jose.lazaro@ujat.mx

⁵pjo.sifuentes@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La contaminación por petróleo es un problema de interés en el estado de Tabasco, México, siendo los suelos agrícolas los principales afectados. El presente estudio tiene como objetivo el análisis de un suelo rizosférico de *Zea mays* (maíz) proveniente del estado de Tabasco, con la finalidad de obtener bacterias petrofílicas capaces de fijar nitrógeno y solubilizar fósforo. Así mismo, identificar el microorganismo más idóneo para la producción de un biosurfactante que pueda usarse en procesos de biorremediación. El uso de medios de cultivos selectivo y semiselectivos permitió la obtención de 2 cepas con las características planteadas, identificadas como *Ochrobactrum anthropi* y *Serratia liquefaciens*. *S. liquefaciens* mostró mejor emulsificación de petróleo, por lo tanto, podría tener una mejor capacidad de producción de biosurfactantes.

Palabras clave: Bacterias, rizósfera, biorremediación, biosurfactantes.

Abstract

Oil contamination has become a topic of interest in the state of Tabasco, Mexico, being the agricultural soils the most affected by it. This manuscript aims to analyze a rhizospheric soil of *Zea mays* from the state of Tabasco, to obtain petrophilic bacteria capable of fixing nitrogen and solubilizing phosphorus. Likewise, identifying the most suitable microorganism to produce biosurfactants. The use of selective and semi-selective culture media allowed the isolation of 2 different bacterial strains with the stated characteristics; these were *Ochrobactrum anthropi* and *Serratia liquefaciens*. *S. liquefaciens* showed the best oil emulsification characteristics, thus, it could have a better biosurfactant production capacity.

Key words: Bacteria, rhizosphere, bioremediation, biosurfactants.

Introducción

Tabasco, un estado ubicado en el sureste de México, basa el 54.1% de su modelo de desarrollo económico en la extracción petrolera, lo que representa el 90.4% de las exportaciones de la región [1]. Aunque esta actividad es una de las principales fuentes de ingreso para el estado, la exploración y refinación; el robo de combustible; la falta de mantenimiento a los ductos; el transporte y el almacenamiento de los hidrocarburos han hecho de Tabasco una zona propensa a sufrir emergencias ambientales, de forma que hasta el año 2014 ocupó el primer lugar nacional en derrames de hidrocarburos de tipo Petróleo Crudo [2] causando daños importantes en el medio ambiente. Estas emergencias ambientales, conocidas como contaminación puntual del suelo, son catalogadas como la novena amenaza más importante a las funciones del suelo en América Latina, por lo que es necesario implementar estrategias sustentables y eficientes para remover los contaminantes de las zonas afectadas [3], [4].

La producción agrícola también es una actividad importante en el estado, ocupando el puesto número 22 de volumen de producción agrícola nacional. Aunque el maíz no figura entre los principales cultivos de la región, es de gran importancia cultural en la zona y es usado principalmente para el autoconsumo y la demanda local, de

modo que en el año 2020 se sembraron 617 hectáreas y se cultivaron 149,737.65 toneladas de este cereal [5], [6].

Los impactos ambientales han sido reportados principalmente en zonas rurales, afectando en mayor medida a las poblaciones dedicadas a la agricultura, dañando los cultivos y ocasionando pérdidas [7]. Las consecuencias generadas por los hidrocarburos del petróleo dependen de sus características químicas y físicas, sin embargo, en los suelos agrícolas se han observado afectaciones en la fertilidad, en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo; también hay impacto fitotóxico en la germinación de las semillas, su crecimiento y en el rendimiento del cultivo. En cuanto a las afectaciones biológicas del suelo, se ve principalmente perjudicado el microbioma y las actividades enzimáticas, lo que repercute indirectamente en la disponibilidad de nutrientes para las plantas [4].

Existen diferentes tecnologías para lograr la remediación de estos sitios, entre los cuales se encuentran los métodos biológicos. La biorremediación es una tecnología que utiliza organismos vivos para el tratamiento de sitios contaminados con elementos tóxicos, buscando reestablecer sus condiciones originales [8]. Dependiendo de la estrategia elegida, se puede hacer uso de microorganismos, procesos microbianos, algas o algunos tipos de plantas [9].

Algunas bacterias encontradas en suelos rizosféricos pueden estimular el desarrollo de las plantas produciendo fitohormonas, fijando nitrógeno atmosférico y solubilizando nutrientes (fosforo y potasio) [3]. Al mismo tiempo son capaces de estimular la degradación de petróleo, por lo que permiten el crecimiento vegetal aunque haya condiciones de contaminación [10]. Aunado a esto, existen microorganismos capaces de producir moléculas anfipáticas, conocidas como biotensoactivos o biosurfactantes, de forma extracelular o intracelular que pueden incrementar la dispersión y disponibilidad de los hidrocarburos, haciéndolos más accesibles para su biodegradación [11].

Aún no se han encontrado agentes capaces de realizar todas las funciones descritas [3], por lo que es importante seguir realizando investigaciones que permitan aislar e identificar microorganismos con estas características para poder atender los constantes derrames petroleros que afectan el estado de Tabasco.

Metodología

Las muestras utilizadas fueron tomadas de un sembradío de *Z. mays* (maíz) libre de contaminación por hidrocarburos. Las plantas de maíz y el suelo adherido se transportaron al Laboratorio de Biotecnología de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura perteneciente a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estas muestras fueron procesadas dentro de las siguientes 24 horas.

Procesamiento de la muestra

El suelo excedente fue removido de las raíces de la planta de maíz; se cortaron y pesaron 10 g de raíz con suelo rizosférico adherido y se agregaron en un matraz erlenmeyer de 250 mL con 90 mL de agua destilada estéril, posteriormente se llevó a agitación y se dejó reposar por 30 minutos.

Aislamiento de bacterias de vida libre: fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo.

Se prepararon diluciones seriadas desde 10^{-1} a 10^{-5} : tomando 1 mL de la solución madre y añadiéndola a 9 mL de agua destilada estéril (10^{-1}), repitiendo el proceso hasta alcanzar la dilución 10^{-5} . El conteo de células viables se realizó tomando por separado una alícuota de 0.1 mL de las diluciones 10^{-4} y 10^{-5} , se vertió en una caja petri con agar nutritivo (DIBICO) y se extendió por la superficie usando un asa drigalski [12]. El mismo procedimiento fue realizado empleando el medio de cultivo semiselectivo rojo congo (ácido málico $5 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, K_2HPO_4 $0.5 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ $0.2 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, extracto de levadura $0.5 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $0.015 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, KOH $4.8 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, NaCl $0.1 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, agar-agar $20 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ y rojo congo $15 \text{ mL} \cdot \text{L}^{-1}$) y el medio ashby (sacarosa $20 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, CaCl_2 $0.2 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, KH_2PO_4 $1 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, MgSO_4 $0.2 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, FeSO_4 $0.005 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, NaCl $0.2 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ y agar-agar $15 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$) para el aislamiento de bacterias de vida libre [13]. Después las placas fueron incubadas a 28°C durante 2 a 5 días.

Para comprobar que las bacterias expresadas en el medio rojo congo fueran capaces de solubilizar fósforo, fueron inoculadas en el medio ashby empleando la técnica de siembra por estriado. El mismo procedimiento se llevó a cabo con los microorganismos expresados en medio ashby para comprobar su capacidad de fijar nitrógeno, inoculándolos en rojo congo. Las placas se dejaron encubar a 28°C de 3 a 5 días.

Identificación de bacterias petrofilicas

En placas petri con medio bushnell haas, se agregó 0.1 mL de petróleo estéril como fuente de carbono, extendiéndose por toda la placa con la ayuda de un asa drigalski. Se procedió a inocular con los microorganismos expresados tanto en el medio rojo congo como en el medio ashby y se dejó incubar a 28°C durante 7 días [14].

Caracterización morfológica de las cepas aisladas

Se caracterizó la morfología externa de las colonias de las cepas identificadas de acuerdo con a la forma, elevación, borde y color presentada durante su crecimiento en medio nutritivo [15].

Tinción de Gram

De una caja petri previamente inoculada con la bacteria de interés, se tomó una muestra para realizar un frotis en un portaobjeto, fijándolo a la llama. Seguido de esto, se añadió una solución de cristal violeta y se esperó por 1 minuto, lavando con suficiente agua destilada una vez que pasó el tiempo determinado. Luego se agregó una solución yodo-yodurada de lugol y se dejó por 1 minuto, volviendo a lavar en cuanto terminó el minuto. Posteriormente se agregó alcohol etílico manteniendo por 20 segundos y se finalizó con la adición de una solución de safranina por 2 minutos, volviendo a lavar con agua al terminar [12]. Las tinciones fueron observadas en el microscopio con los objetivos 10X y 100x, añadiendo una gota de aceite de inmersión para el último objetivo.

Pruebas bioquímicas API20E®

Siguiendo el protocolo propuesto por el fabricante [16], se prepararon 5 mL de NaCl al 0.85%, posteriormente se añadió a un tubo de cultivo de 25 mL y con ayuda de un hisopo estéril se inóculo con cada una de las cepas bacterianas. Finalmente se tomaron 10 mL de la suspensión y se incorporaron en los pocillos de la galería API20E®. Las galerías fueron incubadas a 36°C por 18-24h. Después de obtener el perfil numérico de cada cepa se introdujo en el software de identificación apiweb™.

Evaluación de la mineralización de petróleo

Para cada unidad experimental se utilizó un matraz erlenmeyer de 500 mL y un tapón de goma con dos tubos de vidrio. Uno de los tubos sirvió como fuente de aireación impulsado por una bomba de aire, acoplado con un filtro, para evitar contaminación. El segundo tubo funcionó como salida de aire para liberar la presión [17]. Se designó un biorreactor para cada cepa identificada, de igual forma, se estableció otro biorreactor libre de microorganismos como control. El ensayo fue realizado por duplicado.

Las cepas bacterianas utilizadas para evaluar la mineralización del petróleo fueron las que mostraron una mejor expresión en el medio bushnell haas. Éstas fueron preservadas en cajas petri con agar nutritivo a 28°C por 48 horas.

El inóculo se preparó tomando biomasa de las cajas preservadas con ayuda de un asa de platino, luego se agregó en un tubo de ensayo con 5 mL de agua destilada estéril y se llevó a agitación. Posteriormente, en condiciones axénicas se vertieron los 5 mL en un matraz erlenmeyer con 200 mL de agua destilada estéril con el fertilizante triple 17, el cual fue previamente pulverizado y tamizado [18]. Cada unidad experimental se llevó a agitación hasta homogenizar.

Resultados y Discusión

La población total bacteriana presente en un suelo rizosférico de maíz libre de hidrocarburos de petróleo fue de $6 \times 10^6 \text{ UFC} \cdot \text{g}^{-1}$, en donde predominaron las bacterias fijadoras de nitrógeno sobre las solubilizadoras de fósforo, con $4.5 \times 10^6 \text{ UFC} \cdot \text{g}^{-1}$, y $2 \times 10^6 \text{ UFC} \cdot \text{g}^{-1}$ respectivamente (tabla 1, figura 1). La diversidad y actividad microbiana presente en la rizósfera son efectivos para procesos de biorremediación, por lo que se logró el aislamiento de 10 cepas bacterianas, de las cuales solamente 2, denominadas B1 y B6, cumplieron con las características planteadas: fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, degradar petróleo y posible producción de biosurfactante (figuras 2, 3 y 5). En análisis previos, [19] obtuvo 17 bacterias degradadoras de petróleo proveniente de un suelo no contaminado, observando que los porcentajes de degradación de las bacterias provenientes de suelos contaminados fueron similares a las obtenidas de suelos sin contaminación, demostrando que existen microorganismos con estas capacidades incluso si no han sido expuestos a hidrocarburos anteriormente. Por otro lado, las bacterias de la rizósfera están expuestas a metabolitos secundarios liberados por las raíces de las

plantas que son análogos a algunos contaminantes orgánicos, lo que ayuda a incrementar en la comunidad microbiana mecanismos relevantes para la degradación de contaminantes incluso en los suelos no contaminados [10].

Figura 1. Microorganismos presentes en la muestra del suelo rizosférico. A) Unidades formadoras de colonias (UFC) expresadas en el medio semiselectivo rojo congo. Las UFC presentes tienen la capacidad de fijar nitrógeno. B) UFC expresadas en el medio de cultivo ashby, los microorganismos presentes tienen la capacidad de solubilizar fósforo. D) Células viables totales presentes en la muestra analizada.

Bacterias totales	Bacterias fijadoras de nitrógeno	Bacterias solubilizadoras de fósforo
$6 \times 10^6 \text{ UFC} \cdot \text{g}^{-1}$	$4.5 \times 10^6 \text{ UFC} \cdot \text{g}^{-1}$	$2 \times 10^6 \text{ UFC} \cdot \text{g}^{-1}$

Tabla 1. Conteo de UFC presentes en el suelo rizosférico de maíz.

Figura 2. Cepa bacteriana denominada como B1. A) Expresión en medio bushnell Haas. B) Expresión en medio rojo congo. C) Expresión en medio ashby

Figura 3. Cepa bacteriana denominada como B6. A) Expresión en medio bushnell haas. B) Expresión en medio rojo congo. C) Expresión en medio ashby

La morfología a nivel colonia de la bacteria denominada B1 es granular, plana, de borde ondulado, brillante y de color blanco. También mostró bacilos gramnegativos. Por otro lado, la bacteria B6 tuvo una morfología circular, de elevación convexa, borde entero, color blanco/brillante y presentó bacilos gramnegativos (tabla 2, figura 4). Las pruebas bioquímicas para B1 fueron positivas en la asimilación de citrato, la prueba Voges-Proskauer, asimilación de arabinosa y producción de citocromo oxidasa. B6 fue positiva en la detección de β -galactosidasa, producción de arginina dihidrolasa, producción de ornitina descarboxilasa, asimilación de citrato, la prueba Voges-Proskauer y la fermentación de diferentes azúcares (glucosa, manitol, inositol, sorbitol, sacarosa, melibiosa, amigdalina y arabinosa) (tabla 3). Estos resultados permitieron la identificación de la cepa B1 como *Ochrobactrum anthropi* y a B6 como *Serratia liquefaciens*, teniendo un porcentaje de identificación (% ID) de 53% y 84.7% respectivamente (tabla 4).

Los resultados obtenidos en las pruebas Voges-Proskauer y asimilación de arabinosa fueron diferentes a otros reportes obtenidos de *O. anthropi* [19]. El manual de usuario del sistema API E20 menciona que es recomendado para la identificación de enterobacterias, por lo que se debe tener en cuenta este margen de error ya que el microorganismo mencionado no forma parte de ellas. Es necesario mencionar que *O. anthropi* se ha descrito como un microorganismo de difícil identificación, en la cual las pruebas bioquímicas tienen ciertas limitaciones, siendo necesario recurrir a pruebas moleculares para su correcta clasificación [20].

Bacteria	Forma	Elevación	Borde	Superficie	Color
B1	Granular	Plana	Ondulado	Lisa/brillante	Blanca
B6	Circular	Convexa	Entero	Lisa/brillante	Blanca

Tabla 2. Caracterización morfológica de las UFC identificadas expresadas en medio nutritivo.

Figura 4. Tinción Gram realizada a las cepas analizadas. B1) Se observan bacilos gramnegativos. B4) Se observan bacilos gramnegativos. B6) Se observan bacilos gramnegativos.

Pruebas bioquímicas	Reacción/enzima	B1	B6
ONPG	Detección de β -galactosidasa	-	+
ADH	Producción de arginina dihidrolasa	-	+
LDC	Producción de lisina descarboxilasa	-	-
ODC	Producción de ornitina descarboxilasa	-	+
CIT	Asimilación de citrato	+	+
H_2S	Producción de sulfuro de hidrogeno	-	-
URE	Producción de ureasa	-	-
TDA	Detección de triptófano desaminase	-	-

IND	Producción de indol	-	-
VP	Voges-Proskauer	+	+
GEL	Producción de enzima gelatinasa	-	-
GLU	Fermentación de glucosa	-	+
MAN	Fermentación de manitol	-	+
INO	Fermentación de inositol	-	+
SOR	Fermentación de sorbitol	-	+
RHA	Fermentación de ramnosa	-	-
SAC	Fermentación de sacarosa	-	+
MEL	Fermentación de melibiosa	-	+
AMY	Fermentación de amigdalina	-	+
ARA	Asimilación de arabinosa	+	+
OX	Citocromo oxidasa	+	-

Tabla 3. Resultados obtenidos después de la inoculación de las cepas B1 y B6 en la galería API E20 V5.0

Cepa aislada de la rizósfera	Taxón significativo	% ID
B1	<i>Ochrobactrum anthropi</i>	53.0
B6	<i>Serratia liquefaciens</i>	84.7

Tabla 4. Taxones significativos obtenidos después de la interpretación de resultados de las galerías API E20 V5.0

Figura 5. Biorreactores establecidos para evaluar cualitativamente la mineralización de petróleo usando como medio de cultivo líquido el fertilizante triple 17. A) Se observa el compresor y el filtro acoplado encargado de proporcionar aireación a cada uno de los biorreactores. Día 0 del ensayo. B) Día 2 del ensayo. C) Día 4 del ensayo. D) Día 6 del ensayo. En un orden de izquierda a derecha: T) biorreactor sin inculo; B1) biorreactor inoculado con la cepa B1 y B6) biorreactor inoculado con la cepa B6.

Entre las bacterias rizosféricas se encuentran las bacterias de vida libre promotoras del crecimiento vegetal, las cuales pueden convertir el nitrógeno en amonio y solubilizar el fósforo, permitiendo que los nutrientes estén disponibles para su aprovechamiento [10]. *Ochrobactrum anthropi* es un bacilo gramnegativo no fermentador encontrado en el ambiente que se ha logrado aislar de la rizósfera del manglar, de nódulos de frijol y de suelos no contaminados [21], [22], [23]. Esta especie ha demostrado estimular el crecimiento, promover la fijación de nitrógeno y la solubilización de fosfato inorgánico en el frijol y en la alcachofa de Jerusalén [23], [24]. De igual modo, el género *Serratia* se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y ha probado tener ambas características, siendo posible su localización en la rizósfera de diferentes plantas, tales como el raulí, tomate, trigo, etc. [25].

Se puede observar de forma cualitativa que la cepa aislada de *O. anthropi* en el presente trabajo tiene capacidad de mineralizar petróleo en medio triple 17 (figura 5), concordando con otros reportes que muestran la degradación de hasta 60% de hidrocarburos del petróleo [26]. Por otro lado, la mayoría de los ensayos relacionan a *S. liquefaciens* como participe en la degradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos y pesticidas [27], por lo que podría ser de gran interés evaluar su capacidad de degradar otros hidrocarburos del petróleo.

El ensayo de mineralización de petróleo observado en la figura 5 muestra una menor degradación de petróleo por parte de *S. liquefaciens* comparado con *O. anthropi*, sin embargo, la emulsión mostrada por *S. liquefaciens* podría indicar una mayor capacidad para producir biosurfactantes [18]. Se han producido biosurfactantes usando ambos microorganismos [28], [29], por lo que sintetizarlo usando desechos de la región como fuente de carbono podría resultar beneficioso.

Trabajo a futuro

Será evaluada la cuantificación de la capacidad de degradación de hidrocarburos de petróleo de ambos microorganismos, de forma individual y en consorcio. Posteriormente se estudiará la capacidad de producción de biosurfactante de la cepa que muestre mayor degradación. Para completar los trabajos de caracterización, se realizará un análisis de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) para confirmar la morfología de las bacterias aisladas.

Conclusiones

A partir de un suelo rizosférico de un cultivo de maíz ubicado en el estado de Tabasco, se logró el aislamiento de dos cepas bacterianas autóctonas, identificadas como *Ochrobactrum anthropi* y *Serratia liquefaciens*. Ambos microorganismos cumplieron con las características planteadas: fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, degradar petróleo y producir biosurfactantes. A pesar de esto, *S. liquefaciens* demostró mejor capacidad de emulsión del contaminante, lo cual podría estar relacionado con una mayor producción de biotensoactivo. Tanto *O. anthropi*, como *S. liquefaciens* podrían ser organismos potenciales para realizar futuros trabajos de biorremediación en el estado.

Agradecimientos

Al Laboratorio de Biotecnología de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, por permitir la realización de este proyecto. Así mismo, a los estudiantes y profesores que ayudaron durante todo el proceso.

Referencias

- [1] R. Loyola Díaz, L. Aceves Navarro, F. Juárez López y T. M. Téllez Serrano, «Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable,» *Sociedad y ambiente*, nº 20, pp. 125-151, 2019.
- [2] S. Ruíz Liévano, «La responsabilidad del daño ambiental por derrame de hidrocarburos en suelos en Tabasco, México,» *Revista Ciencias y Humanidades*, vol. 14, nº 14, pp. 135-160, 2022.

- [3] N. Rodríguez Eugenio, M. McLaughlin y D. Pennock, «La contaminación del suelo: una realidad oculta,» FAO, Roma, 2019.
- [4] T. G. Ambaye, A. Chebbi, F. Formicola, S. Prasad, F. H. Gomez, A. Franzetti y M. Vaccari, «Remediation of soil polluted with petroleum hydrocarbons and its reuse for agriculture: Recent progress, challenges, and perspectives,» *Chemosphere*, vol. 293, 2022.
- [5] SEDAFOP, «Campo Tabasco,» 2022. [En línea]. Available: <https://campotabasco.gob.mx/?agricola=maiz-grano>. [Último acceso: 2 Agosto 2022].
- [6] SIAP, «Anuario Estadístico de la Producción Agrícola,» Gobierno de México, 2022. [En línea]. Available: <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>. [Último acceso: 2 Junio 2022].
- [7] Y. Pérez Muñoz, S. López Martínez, A. R. Rodríguez Luna y S. A. Ramos Arcos, «Evaluación de impacto socioambiental, por derrame de petróleo,» *Journal of Basic Sciences*, vol. 5, nº 15, pp. 134-152, 2019.
- [8] L. d. J. Alves, F. C. Nunes, I. d. S. Santos, D. M. Loureiro, P. A. Casaes, E. Gross y M. N. Vara Prasad, «Chapter 10 - Microbial approach for alleviation of potentially toxic elements in agricultural soils,» de *Climate Change and Soil Interactions*, Elsevier, 2020, pp. 271-303.
- [9] N. Kumar Singh, S. Pandey, R. P. Singh, K. Muzamil Gani, M. Yadav , A. Thanki y T. Kumar, «Bioremediation of Pollutants From Genetic Engineering to Genome Engineering,» de *11 - Bioreactor and bioprocess technology for bioremediation of domestic and municipal wastewater*, Elsevier, 2020, pp. 251 - 273.
- [10] F. Alotaibi, M. Hijri y M. St-Arnaud, «Overview of Approaches to Improve Rhizoremediation of Petroleum Hydrocarbon-Contaminated Soils,» *Applied microbiology*, vol. 1, nº 2, pp. 329-351, 2021.
- [11] A. P. Karlapudi, T. Venkateswarulu, J. Tammineedi, L. Kanumuri, B. K. Ravuru, V. r. Dirisala y V. P. Kodali, «Role of biosurfactants in bioremediation of oil pollution-a review,» *Petroleum*, vol. 4, nº 3, pp. 241-249, 2018.
- [12] M. T. Madigan, K. S. Bender, J. Aiyer, D. H. Buckley, W. M. Sattley, D. Stahl y T. D. Brock, *Brock Biology Of Microorganisms*, Global Edition, Pearson, 2021.
- [13] M. E. Ojeda Morales, M. Dominguez-Dominguez, M. A. Hernández Rivera y J. Zavala-Cruz, «Biosurfactant Production by Strains of Azospirillum Isolated from Petroleum-Contaminated Sites,» *Water, Air & Soil Pollution*, vol. 12, nº 226, 2015.
- [14] L. C. Goveas, A. Krishna, A. Salian, J. Menezes, M. Alva, B. Basavapattan y S. P. Sajankila, «Isolation and Characterization of Bacteria from,» *Journal of Pure and Applied Microbiology*, nº 5964, pp. 473-484, 2020.
- [15] S. Kumar, *Textbook of Microbiology.*, Macmillan Publishers, 2012.
- [16] M. Nugroho, «Sistema Api 20 E,» *Chem. Inf. Model*, vol. 53, nº 9, pp. 168-169, 2013.
- [17] V. Córdova-Bautista. "Estudio de las propiedades fisicoquímicas de un suelo contaminado con petróleo durante el proceso de biorremediación", Tesis de Maestría, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 2021
- [18] M. Hernández-Rivera, M. Ojeda-Morales, J. Martínez-Vázquez, V. Villegas-Cornelio y Y. Córdoba-Bautista, «Optimal Parameters for In Vitro Development of the Hydrocarbonoclastic Microorganism *Proteus* sp.,» *Journal of soil science and plant nutrition*, vol. 12, nº 1, pp. 29-43, 2011.

- [19] S. Gu, R. Hou, S. Gao, Z. Sun, X. Li, L. Zhai, Y. Jin, Q. Zhu, Y. Liao y K. Tian, «First Isolation and Characterization of *Ochrobactrum anthropi* from Pig,» *Engineering*, vol. 6, nº 1, pp. 49-55, 2020.
- [20] M. G. Aguilera-Arreola, M. L. Ostría-Hernández, E. Albarrán-Fernández, S. R. Juárez-Enriquez, C. Majalca-Martínez, B. Rico-Verdín, E. A. Ruiz, M. d. S. Ruiz-Palma, M. R. Morales-García y A. Contreras-Rodríguez, «Correct Identification of *Ochrobactrum anthropi* From Blood Culture Using 16rRNA Sequencing: A First Case Report in an Immunocompromised Patient in Mexico,» *Frontiers in Medicine*, vol. 5, nº 205, 2018.
- [21] A. Rinanti y J. Nainggolan, «Petroleum residues degradation in laboratory-scale by rhizosphere bacteria isolated from the mangrove ecosystem,» *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 106, 2018.
- [22] T. Ra, Y. Zhao y M. Zheng , «Comparative study on the petroleum crude oil degradation potential of microbes from petroleum-contaminated soil and non-contaminated soil,» *International Journal of Environmental Science and Technology*, nº 16, p. 7127–7136, 2019.
- [23] A. Imran, M. J. A. Saadalla, S.-U. Khan, M. S. Mirza, K. A. Malik y F. Y. Hafeez, «*Ochrobactrum* sp. Pv2Z2 exhibits multiple traits of plant growth promotion, biodegradation and N-acyl-homoserine-lactone quorum sensing,» *Annals of Microbiology*, vol. 64, pp. 1797-1806, 2014.
- [24] N. Pitiwittayakul y S. Tanasupawat, «Plant Growth-Promoting Endophytic Bacteria and Their Potential Benefits in Asian Countries,» de *Beneficial Microbes for Sustainable Agriculture and Environmental Management*, Apple Academic Press, 2020, pp. 81-114.
- [25] I. Chamkhi, N. E. Omari, T. Benali y A. Bouyahya, «Quorum Sensing and Plant-Bacteria Interaction: Role of Quorum Sensing in the Rhizobacterial Community,» de *Quorum Sensing: Microbial Rules of Life*, South Dakota, American Chemical Society, 2020, pp. 139-153.
- [26] V. E. Reyes-Solis. «Biorremediación de sedimentos contaminados por hidrocarburos empleando la bacteria *Ochrobactrum anthropi* a diferentes técnicas de estimulación», Trabajo de intervención para Tesis de Maestría, Universidad Veracruzana Tuxpan Veracruz, 2021
- [27] V. Singh, S. Srivastava, N. Singh, S. Srivastava, A. Lehri y N. Singh, «Study on the characterization of endosulfan-degrading,» *Journal or Environmental Science and Health* , vol. 40, nº 1, pp. 68-85, 2022.
- [28] T. Clements, T. Ndlovu, S. Khan y W. Khan , «Biosurfactants produced by *Serratia* species: Classification, biosynthesis, production and application,» *Applied Microbiology and Biotechnology*, vol. 103, pp. 509-602, 2019.
- [29] V. Tripathi, V. K. Gaur, N. Dhiman, K. Gautam y N. Manickam , «Characterization and properties of the biosurfactant produced by PAH-degrading bacteria isolated from contaminated oily sludge environment,» *Sustainable Industrial and Environmental Bioprocesses*, vol. 27, p. 27268–27278, 2019.